

Dağ Dalgası M₁ Yoksa Atmosferik Yerçekimi Dalgası M₁? 30 Ocak 2003 Türkiye Durum Çalışması

Berk Yılmaz Ayrancı

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul
ayranci19@itu.edu.tr

Rabia Nida Sofu

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul
sofu19@itu.edu.tr

Mehmet Yasin Atılğan

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul
atilganm19@itu.edu.tr

Esmâ Nur Demirtaş

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul
demirtase19@itu.edu.tr

Emrah Tuncay Özdemir

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul
etozdemir@itu.edu.tr

ÖZET

30 Ocak 2003 tarihindeki Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) True Color Image 1050 UTC uydu görüntüsüne bakıldığında Türkiye Anakarası üzerinde yaklaşık 1000 km'lik bir alana muazzam bir şekilde yayılmış bulut bantları rahatlıkla görülmektedir. Daha çok Karadeniz üzerinde deniz etkili kar (DEK) yağışlarında görülen bulut bantları bu sefer Türkiye Anakarası üzerinde meydana gelmiştir. Bu bulut bantlarındaki dalgalanma Ege ve Batı Akdeniz'den başlayıp İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinden geçerek bütün Karadeniz Bölgesi'ni içine alacak şekilde Doğu Anadolu Bölgesi'ne uzanmaktadır. Bu çalışmada bu muhteşem doğa olayına neden olan bulut bantlarına dağ dalgasının mı yoksa atmosferik yerçekimi dalgasının mı neden olduğunun araştırılması yapılmıştır. Çalışma kapsamında National Aeronautics and Space Administration (NASA)'ya ait olan buharlaşma ve yağış bilgilerinin edinilmesi gibi meteorolojik araştırma için kullanılan AQUA ve yine benzer çalışmalar için kullanılan TERRA uydularından alınan MODIS ürünü görüntüleri olayın bir önceki ve bir sonraki günlerini kapsayacak şekilde analiz edilmiştir. Ayrıca çalışmada sinoptik haritaların temini için Büyük Britanya'nın meteoroloji kurumu olan MetOffice ve Avrupa Birliği'nin Dünya gözlemi için kullandıkları Copernicus'un bir ürünü olan Copernicus Climate Change Service'den 6 saatlik ERA5 Reanalysis verileri atmosferin çeşitli seviyelerinde alınarak Python programı ile çizdirilmiştir. Skew T Log P diyagramlarının temininde ise Wyoming Üniversitesi'nden gerekli veriler alınarak aynı şekilde Python programında çizdirilmiştir. Türkiye'de gerçekleşmiş olan bu bulut bantının bir dağ dalgası olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler — Dağ Dalgası, Atmosferik Yerçekimi Dalgası, Uydu Görüntüsü

1. GİRİŞ

Türkiye topoğrafik olarak dağlık alanların bolca bulunduğu bir ülkedir. Bu açıdan ülkede dağlık alanlarda oluşması muhtemel birçok meteorolojik hadise bulunmaktadır. Bunlardan biri de dağ dalgalarıdır. Dağ dalgaları, yüksek dağların yüksekliklerinden esen rüzgarların, dağın rüzgarla karşılaşan yamacında yükselmesi ve yukarı doğru hareket eden hava kütesinin soğuyarak yoğunlaşması sonucu oluşan dalgalardır. Yer çekimi dalgası ise stabil bir havada gerçekleşen ve atmosferin sabit bir katmanı boyunca hareket eden dalgalardır. Fırtınalı yukarı hava akımları, tropopozu delmeye çalışırken yerçekimi dalgaları üretirler [1].

Duran dalgalar veya rüzgar altı dalgaları, dağ dalgalarının diğer adlarıdır. Bu dalgalar, izotermal katman veya enverziyon gibi, üstünde ve altında daha az stabil hava bulunan gözle görülür bir stabilite katmanı olduğunda meydana gelir. Ayrıca rüzgar yönü dağ silsilesine dik olduğunda (+/- 30°) ve rüzgarın yönü önemli ölçüde değişmediğinde de oluşumları mümkündür. Buna ek olarak rüzgar hızının zirvede en az 15 kt olup yükseklikle artması durumu da bu dalgaları oluşturur. Eğer doğru koşullar karşılanırsa, ortaya çıkan dalgalar rüzgar yönüne doğru yüzlerce kilometreye ulaşabilir ve bu dalgalar tropopozun çok üstüne çıkma potansiyeline sahiptirler [2].

30 Ocak 2003 tarihindeki Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) True Color Image 1050 UTC uydu görüntüsüne bakıldığında Türkiye Ankarası üzerinde yaklaşık 1000 km'lik bir alana muazzam bir şekilde yayılmış bulut bantları rahatlıkla görülmektedir (Şekil 1). Daha çok Karadeniz üzerinde deniz etkili kar (DEK) yağışlarında görülen bulut bantları bu sefer Türkiye Ankarası üzerinde meydana gelmiştir. Bu bulut bantlarındaki dalgalanma Ege ve Batı Akdeniz'den başlayıp İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinden geçerek bütün Karadeniz Bölgesi'ni içine alacak şekilde Doğu Anadolu Bölgesi'ne uzanmaktadır.

MODIS True Color Image 1050 UTC 30 Jan 2003

Şekil 1: 30 Ocak 2003 MODIS True Color Image 1050 UTC

Bu çalışmada bu muhteşem doğa olayına neden olan bulut bantlarına dağ dalgasının mı yoksa atmosferik yerçekimi dalgasının mı neden olduğunun araştırılması yapılmıştır. 30 Ocak 2003'te Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan bu bulut bandının analizinde sinoptik haritalar, uydu görüntüleri ve Skew-T Log-P diyagramları kullanılmıştır.

2. VERİ VE METHOD

Çalışma kapsamında National Aeronautics and Space Administration (NASA)'ya ait olan buharlaşma ve yağış bilgilerinin edinilmesi gibi meteorolojik araştırma için kullanılan AQUA ve yine benzer çalışmalar için kullanılan TERRA uydularından alınan MODIS ürünü görüntüleri olayın bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde analiz edilmiştir. Ayrıca çalışmada sinoptik haritaların temini için Büyük Britanya'nın meteoroloji kurumu olan MetOffice ve Avrupa Birliği'nin Dünya gözlemi için kullandıkları Copernicus'un bir ürünü olan Copernicus Climate Change Service'den 6 saatlik ERA5 Reanalysis verileri atmosferin çeşitli basınç seviyelerinde ve yer seviyesinden alınarak Python programı ile çizdirildikten sonra yer kartı, 850 hPa, 500 hPa, 300 hPa, atmosfer kalınlığı (1000-500 hPa) ve bulut kapalılıklarına bakılarak gerçekleşen olayın oluşum mekanizması araştırılmıştır. Buna ek olarak Skew T Log P diyagramlarının temininde ise Wyoming Üniversitesi'nden gerekli veriler alınıp aynı şekilde Python programında çizdirildikten sonra oluşan dalganın tespiti için atmosferin kararlılık/kararsızlık durumu ve rüzgar değerlendirmeleri yapılmış, uydu görüntüleri ile çalışma desteklenmiştir. Haritanın daha net gözükmesi için sadece Türkiye ve Yunanistan kısımları kullanılmıştır. Bu kısımların

kullanılmasındaki amaç hem 500 hPa'da kısa ve uzun dalgaları daha net bir biçimde görmek hem de bulut örtüsünü daha anlaşılır bir hale getirmektir. 850 hPa haritasında çiy noktası sıcaklığı ve sıcaklık verilerinin farkı 5 derece santigrat olan yerler yeşil ile belirtilmiştir. Ayrıca bu seviyedeki yağış olasılığını da belirtmek için nispi nem (Relative Humidity (RH)) değerleri de analiz edilmiştir.

3. ANALİZ

3.1. Sinoptik Kartlar

3.1.1. Yer Kartı

30 Ocak 2003 tarihinde MetOffice tarafından hazırlanan 0000 UTC yer kartına bakıldığında Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz açıklarında 988 hPa'lık bir alçak basınç merkezi, güneydoğusunda ise 1023 hPa'lık bir yüksek basınç merkezi bulunmaktadır (Şekil 2). İzobarlar sık bir şekilde ve batı doğrultusunda düzgün bir şekilde sıralanmıştır. Ege bölgesinde, soğuk bir cephe dağ dalgalarının başladığı noktada etkili olmaktadır. Bu izobarların sıklığı ve doğrultusu, uydu görüntüleriyle elde edilen bulut formasyonlarının dizilişini ve hareket yönünü desteklemektedir. Batılı rüzgarlar ülkenin geneline hakimdir.

Şekil 2: 30 Ocak 2003, MetOffice 0000UTC yer kartı

3.1.2. 850 hPa Yüksek Seviye Haritası

850 hPa yaklaşık olarak 1500 metreye karşılık gelmektedir. Bir dağ dalgasının oluşumunun gerçekleşmesi için ise 1 kilometre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde en düşük 15kt, 4 kilometre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde en düşük 25 kt rüzgar olması gerekmektedir. Rüzgar şiddetinin yükseklikle artması ve kararlı kalması gerekir. Rüzgar yönü düşey olarak az değişim göstermelidir.

30 Ocak 2003 tarihli 850 hPa haritaları 0600 UTC ve 1200 UTC için incelendiğinde ve olayın gerçekleştiği alanın da genel olarak dağlık alanlardan oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda rüzgarların en düşük 20 kt en yüksek ise 35 kt olduğu görülmektedir ki bu değerler de dağ dalgası oluşumu için yeterlidir [3].

850 hPa'da atmosferik yer çekimi dalgasının oluşumunun gözlemlenebilmesi için, yer çekimi dalgalarının o bölgeden geçişi ile atmosferdeki rüzgar hızlarındaki artışın eş zamanlı olarak meydana gelmesi gerekmektedir [4].

30 Ocak 2003 0600, 1200 ve 1800 UTC 850 hPa haritasının rüzgar değerlerine bakıldığında (Şekil 3a-3c) ve 1800 UTC 'in olayın gerçekleşme süresinin sonrasında denk geldiği göz önünde bulundurulduğunda rüzgar değerlerinde gözle görülür bir artışın olmadığı görülmektedir.

Şekil 3: 30 Ocak 2003 0600,1200 ve 1800 UTC 850 hPa yüksek seviye haritaları

3.1.3. 500 hPa Yüksek Seviye Haritası

500 hPa seviyesi atmosferin tam orta seviyesidir ve diverjansızlık seviyesi olarak da bilinmektedir (level non-divergance (LND)). Bu seviyede uzun ve kısa dalgalar birlikte görülür ve kısa dalgaların uzun dalgalar üzerindeki hareketine bağlı olarak atmosferdeki sistemlerin hareketleri hakkında bilgi edinilir. Bu seviyede oluk boyunca mutlak vortisiti değerlerinin + dolayısı ile yükselici hareketlerin; sırtlar boyunca ise mutlak vortisiti değerlerinin – dolayısıyla alçalıcı hareketlerin olduğu alanları görmek mümkündür.

30 Ocak 2003 0600 ve 1200 UTC için 500 hPa seviyesi çıktılarına bakıldığında (Şekil 4) olayın gerçekleştiği bölgede negatif vortisiti değerlerin mevcudiyeti görülmüştür. Negatif vortisiti değerleri atmosferde inici hareketleri beraberinde getirir. Bu inici hareketlerin de bulut oluşturması beklenmez.

(a) 30.01.2003 0600 UTC 500 hPa

(b) 30.01.2003 1200 UTC 500 hPa

Şekil 4: 30 Ocak 2003 0600 ve 1200 UTC 500 hPa yüksek seviye haritası

3.1.4. Bulut Kapalılığı

30 Ocak 2003 0600 ve 1200 UTC için bulut kapalılıkları incelendiğinde (Şekil 5) 0600 UTC'den 1200 UTC'e gelinceye kadarki geçen sürede yüksek bulut kapalılık oranının olaya ait alanı daha fazla kapladığı görülmüştür. Skew-T Log-P diyagramına bakıldığında Ankara'da 700 hPa (3000 m) seviyesinde bir bulut oluşumunun olduğu görülmüştür ki bu da orta seviye bulutların varlığına işaretler. 1050 UTC'ait uydu görüntüsü ise bunu destekler niteliktedir.

Bir uydu görüntüsüne bakıldığında atmosferik yer çekimi dalgasının bulut kapalılığı, bir dağ dalgasının bulut kapalılığı uydu görüntüsüne göre daha düşüktür. Bu nedenle hem uydu görüntüleri hem de bulut kapalılığı çıktıları atmosferik yer çekimi dalgasını destekler nitelikte değildir.

(a) 30.01.2003 0600 UTC Bulut Kapalılığı (b) 30.01.2003 1200 UTC Bulut Kapalılığı

Şekil 5: 30 Ocak 2003 0600 ve 1200 UTC Bulut Kapalılığı

3.1.5. 300 hPa Yüksek Seviye Haritası

300 hPa seviyesinde subtropical ve polar jet akımları görülür. Subtropikal jetler tropical ve orta enlemelerde görülürken polar jetler daha yukarı enlemlerde, kutup civarlarında görülür.

Dağ dalgası gelişiminin tahmin edilmesinde en faydalı faktörlerden biri ise o alan üzerinde jet akımının varlığıdır [5]. 300 hPa haritalarında jetler en düşük 60 kt'lık rüzgar değerleri esas alınarak çizilir. Buna göre olayın gerçekleştiği enlemler ve bulunulan aya bağlı olarak rüzgar hızlarının da en düşük 70 en fazla 90 kt olduğu görüldüğünden polar jetin varlığından bahsedilebilir.

300 hPa haritalarında derin bir oluğun varlığında yer çekimi dalgalarının varlığından bahsedilebilir [4]. 30 Ocak 2003 0600 ve 1200 UTC 300 hPa çıktıkları incelendiğinde (Şekil 6) yeteri kadar derin bir oluğun olmadığı görülmektedir ki bu durum bir yer çekimi dalgasının olmadığını vurgular niteliktedir.

(a) 30.01.2003 0600 UTC 300 hPa

(b) 30.01.2003 1200 UTC 300 hPa

Şekil 6: 30 Ocak 2003 0600 ve 1200 UTC 300 hPa kartları

3.2. Uydu Görüntüleri

Türkiye'nin Ege Bölgesi, ülkenin batısında yer alır ve kendine özgü bir topografyaya sahiptir. Bu bölgenin en dikkat çekici özelliği, sahil şeridi boyunca uzanan dağ sıralarıdır. Ege Denizi'nin ılıman rüzgarlarıyla karşılaşan ve dağlar üzerinde yükselen hava kütlesi dağ dalgası oluşumunda önemi büyüktür.

Rüzgârın etkisiyle, hava kütlesi dağlar ile karşılaşınca, yükselti seviyesini artırarak hava kütlelerini zorlar. Bu yükselme süreciyle birlikte hava soğur ve yoğunlaşır. Daha sonra, yoğunlaşan hava kütlesi dağın yamacından aşağı doğru inerken, ısınır ve tekrar yükselir. Bu hareketli döngü, dağ dalgası olarak adlandırılır.

AQUA uydusu tarafından kullanılan 7-2-1 bant kombinasyonu, buz ve bulutları ayırma yardımcı olmak için tasarlanmış bir kombinasyondur. Bu kombinasyon, yüzeydeki buzun belirginleşmesine ve yüksek seviyeli bulutların ayırt edilmesine yardımcı olur (Şekil 6b).

True Color banttan alınan görüntüde buz, su ve kar ayrımı yapılması daha zor iken 7-2-1 kombinasyonundan alınan görüntüde bulutların ve topoğrafyadaki kar, buz ve su buharı ayrımının daha iyi yapılmıştır. Ege Bölgesinden başlayıp Türkiye'nin büyük bir kısmına yayılmış dağ dalgaları ile oluşan bulutlar görülmektedir.

(a) True Color

(b) 7-2-1 – Corrected Reflectance

Şekil 6: 30 Ocak 2003 AQUA MODIS 1050 UTC uydu görüntüleri [7]

TERRA uydusundan alınan görsellere bakıldığında ise gerçek renk kombinasyonu ve 7-2-1 bant kombinasyonları benzerdir (Şekil 7 a-b). Farklı olarak kar ve buz haritalanması için kullanılan 3-7-6 bant kombinasyonunda topografyadaki kar buz örtüsü ile bulut ayrımı çok daha belirgindir. Bulutların buz kristalleri yerine daha çok su buharı içerdiği görülmektedir (Şekil 7c). Bu durum bulutların dağ dalgası ile oluştuğunu desteklemektedir. Yerçekimi dalgaları ile oluşan bulutlarda buz kristali oranı genellikle daha fazladır [6].

(a) True Color

(b) 7-2-1 – Corrected Reflectance

(C) 3-6-7 – Corrected Reflectance

Şekil 7: 30 Ocak 2003 TERRA MODIS 1050 UTC uydu görüntüleri [7]

TERRA ve AQUA MODIS True Color – Corrected Reflectance görüntüleri insan gözünün gördüğüne benzer dalga boyları kombinasyonu olduğu için gerçek renkli veya doğal renkli olarak adlandırılır. Görüntüler, karasal yüzeyin, okyanusların ve atmosferik özelliklerin doğal görünümlü görüntüleridir. Bu bant setinin dezavantajı, genellikle puslu bir görüntü üretmeleridir [6].

TERRA ve AQUA MODIS, Corrected Reflectance, 7-2-1 kombinasyonu kar ve buzun bulutlardan ayırt edilmesinde de kullanılır. Kar ve buz, spektrumun görünür kısmında (Bant 1) çok yansıtıcıdır, Bant 2 (yakın kızılötesi) ve 7 (kısa dalga kızılötesi veya SWIR) bölgelerinde emici özellik gösterir. Kalın buz ve kar canlı gökyüzü mavisi gibi görünürken, yüksek seviyeli bulutlardaki küçük buz kristalleri de mavimsi bir ton alır, su bulutları ise beyaz görünür [6].

TERRA MODIS, Düzeltme Yansıması, 3-6-7 kombinasyonu kar ve buzun haritalanmasında kullanılır. Kar ve buz, görünür spektrumun (Bant 3) çok yansıtıcı olduğu ve Bant 6 ve 7'de (kısa dalga kızılötesi, yani SWIR) çok emici olduğu bölgelerdir. Bu bant kombinasyonu sıvı suyu donmuş sudan ayırt etmek için uygundur; örneğin, karın üstünde bulutlar, buz bulutu ile su bulutu arasındaki farkı belirlemek veya yoğun bitki örtüsünden suları ayırt etmek için kullanılır. Bu bant kombinasyonu sadece MODIS (Terra) için mevcuttur çünkü NASA'nın Aqua uydusundaki MODIS enstrümanının Bant 6 sensörlerinin %70'i fırlatıldıktan kısa bir süre sonra başarısız oldu [6].

3.3. Skew-T Log-P Diyagramları

İzmir 17220 radiosonde istasyonundan 30 Ocak 2003 günü 0000 UTC zamanında elde edilen verilere göre (Şekil 8), yer seviyesinde bir enverziyon görülmektedir; bu durum, atmosferin yer seviyesinde kararlı olduğunu göstermektedir. Yukarı seviyelerdeki rüzgârın yönünün batılı olduğu ve yer seviyesindeki rüzgârın değişim gösterdiği (Veering) gözlemlenmektedir. Yukarı seviyedeki rüzgâr şiddetleri de değişmemesi dağ dalgası oluşumu için önemlidir aynı zamanda rüzgâr hızlarının da dağ dalgasının oluşumu için yeterlidir. 3600 metreden 4000 metre yüksekliğe kadar olan kesimde bir sıcaklık terselmesi mevcut olduğu belirlenmiştir. Saat 1200 UTC verilerine göre, yer seviyesinde herhangi bir enverziyon oluşmamış olup, kuru bir hava hakimdir. 400 hPa seviyesindeki rüzgârın geriye döndüğü (Backing) gözlemlenmiştir.

(a) İzmir 17220 30.01.2003 0000 UTC ölçümü

(b) İzmir 17220 30.01.2003 1200 UTC ölçümü

Şekil 8: İzmir 17220 30.01.2003 0000 ve 1200 UTC Skew-T Log-P Diyagramları

Ankara 17130 radiosonde istasyonundan saat 0000 UTC zamanında elde edilen Skew-T Log-P diyagramı verilerine göre (Şekil 9), LCL'nin 850 hPa seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Her iki rasat için de rüzgarların yönünde bir değişim olmadığı ve batı yönünden estiği gözlemlenmiştir. 1200 UTC ölçümünden elde edilen verilere bakıldığında The Lifting Condensation Level' in (LCL) 750 hPa seviyesinde olduğu belirlenmiştir. Her iki ölçüme de bakıldığında kararlı yukarı seviye atmosferi, yukarı seviyede yeterli rüzgâr şiddetleri ve rüzgâr yönünün değişmemesi dağ dalgasını desteklemektedir.

(a) Ankara 17130 30.01.2003 0000 UTC ölçümü (b) Ankara 17130 30.01.2003 1200 UTC ölçümü
 Şekil 9: Ankara 17130 30.01.2003 0000 ve 1200 UTC Skew-T Log-P Diyagramları

3.3. Dağ Dalgasının ve Yer Çekimi Dalgasının Karşılaştırılması

Dağ dalgasının veya yer çekimi dalgasının varlığının tespiti oldukça zordur. Bunun nedeni bazı durumlarda beraberinde gökyüzünde benzer görüntüler bırakmalarıdır. Bu nedenle gerçekleşen hadisenin, bu iki dalga için ayrımının yapılabilmesi için gerekli bazı meteorolojik parametreler (Tablo 1) incelenmiş olup bunun sonucunda 1050 UTC'de Türkiye'de gerçekleşmiş olan bu bulut bandının bir dağ dalgası olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 1: Dağ dalgası ve atmosferik yer çekimi dalgasının olay kapsamında sağladığı ve sağlamadığı meteorolojik parametreler

	Dağ Dalgası	Atmosferik Yer Çekimi Dalgası
Kararlılık/Kararsızlık	Kararlı Olmalı ✓	Kararlı Olmalı ✓
Beklenen Bulut	Merceksi Bulut (Lenticular Clouds)	Wave Clouds (Billow Clouds)
850 hPa Rüzgâr Değerleri	Rüzgâr Hızı En Az 15 kt Olmalı ✓	Rüzgâr Hızında Artış Olmalı x
Bulut Kapalılığı	Orta ve Yüksek Bulut Olmalı ✓	Orta Bulut Olmalı x
500 hPa Vortisiti	Pozitif Vortisiti Olmalı x	Pozitif Vortisiti Olmalı x
300 hPa	Rüzgâr Hızı En Az 60 kt Olmalı ✓	Derin Bir Oluk Olmalı x
Rüzgâr Kayması	Rüzgâr Kayması Olmamalı ✓	Rüzgâr Kayması Olmalı x

Bu tabloya göre hem dağ dalgası hem de atmosferik yer çekimi dalgası oluşumu için atmosferin kararlı olması gerekmektedir. Skew-T Log-P diyagramları incelendiğinde olayın gerçekleştiği zaman aralığında atmosferde kararlılık hakimdir. Ayrıca 850 hPa seviyesinde olay süresinde rüzgar hızında bir artış olmayıp dağ dalgası oluşumu için gerekli olan en az 15 kt koşulunu koruduğu görülmektedir. 500 hPa seviyesinde pozitif bir vortisiti değerinin olması iki dalga oluşumu için gerekli bir koşulken bu çalışmada böyle bir vortisiti değerine rastlanılmamıştır. Bir dağ dalgası oluşumunda rüzgar kaymasının olmaması, atmosferik yer çekimi dalgasında ise yüksek seviye sinoptik haritalarında (300 hPa) derin bir oluk ile beraber rüzgar kaymasının olması beklenmektedir. Bu bağlamda 300 hPa haritalarına ve Skew-T Log-P diyagramlarına bakıldığında rüzgar kaymasının gerçekleşmemesi incelenen olayın bir dağ dalgası olduğunu destekler niteliktedir. Ayrıca 300 hPa haritalarında dağ dalgası oluşumu için rüzgar hızlarının en az 60 kt olma şartının da sağlandığı görülmüştür.

4. SONUÇLAR

30 Ocak 2003 tarihinde NASA'nın geliştirmiş olduğu MODIS radyometresine 1050 UTC'de Türkiye üzerinde yaklaşık 1000 kilometrelik bir bulut bandı görülmüştür. Bunun üzerine bu bulut bandının bir dağ dalgası mı yoksa atmosferik yer çekimi dalgası mı olduğunun belirlenmesi amacıyla sinoptik incelemelerde yer kartında dağ dalgalarının başladığı noktada, soğuk bir cephenin varlığının olması durumu destekler niteliktedir.

850 hPa kartında rüzgar değerlerinin bir dağ dalgası oluşumu için 1 km dağın tepesinde en az 15kt ve 4 km dağın tepesinde en az 25 kt şartının olay günü ve saatinde sağladığı görülmüş olup; yer çekimi dalgasının oluşması için rüzgarın sürekli artması koşulunun sağlanmadığı sonucuna varılmıştır.

500 hPa seviyesinde bir dağ dalgası ya da yer çekimi dalgasının oluşumu için pozitif vortisiti değerlerinin oluşumu beklenmiş fakat harita analizlerinde böyle bir değere ulaşılamamıştır.

Dağ dalgası oluşumu sonucunda bulut kapalılıklarında orta ve yüksek bulut kapalılığı görülmesi koşulunun sinoptik haritalar, uydu ve Skew-T Log-P diyagramları tarafından desteklendiği, fakat yer çekimi dalgası oluşumu için daha az kapalılıkta bulutların oluşumu koşulunu sinoptik haritaların sağlamadığı görülmüştür.

300 hPa kartı çıktıları incelendiğinde dağ dalgası oluşumunun gerçekleşmesi için bu seviyede jetlerin varlığının olması gerektiği koşulu ve jetlerin görülebilmesi için bu seviyede en az 60kt rüzgâr değerlerinin kaydedilmesi gerekçesinin yüksek seviye standart seviye haritalarında sağlandığı görülmüştür. Yer çekimi dalgasının oluşumu için ise bu seviyede derin bir oluk oluşumunun görülebilmesi istenmektedir fakat böyle bir oluğa rastlanılmamıştır.

Uydu görüntüleri incelendiğinde özellikle 3-7-6 bant kombinasyonunda bulutların su buharı oranının fazla olması dağ dalgası ile oluştuklarını desteklemektedir.

Olayın hakim sürdüğü İzmir ve Ankara şehirleri için Skew-T Log-P diyagramları incelendiğinde; İzmir’de yukarı seviyedeki rüzgâr hızlarının da dağ dalgasının oluşumu için yeterli olduğu görülmüştür. Ayrıca rüzgâr yönünün herhangi bir değişime uğramaması dağ dalgası oluşumunu destekler niteliktedir. Ankara radiosonde istasyonunda ise kararlı bir yukarı seviye atmosferi görülmüş olup, yukarı seviyede yeterli rüzgâr hızları ve rüzgâr yönünün değişmemesi dağ dalgasını destekler nitelikte olduğu saptanmıştır.

Tüm bu analizler değerlendirildikten sonra, olayda ortaya çıkan uzaktan algılama ürünleri, bölgede yaşanan bir olayın izlerini gayet net bir şekilde göstermektedir. Yer ve yukarı seviye gözlemleri de bu durumu destekler niteliktedir. Tablo 1’de elde edilen 850 ve 300 hPa’daki rüzgar değerleri, Skew-T Log-P diyagramındaki rüzgar kaymasının gerçekleşmeme durumları ve bulut oluşum seviyelerinin bulut kapallılığı haritası ile uyuşması dağ dalgası oluşumunu kanıtlar niteliktedir. Gerçekleşen bu durum uzaktan algılama ürünlerinin hem meteorolojik gözlem hem de hava tahmini aşamalarındaki önemini açıkça ortaya koymaktadır.

KAYNAKLAR

- [1] *Transverse and longitudinal waves review*. National Weather Service. (n.d.). https://www.weather.gov/source/zhu/ZHU_Training_Page/Miscellaneous/gravity_wave/gravity_wave.html
- [2] Meteorology (2014). ATPL Ground Training Series, CAE Oxford Aviation Academy, Oxford, England, p. 106-107.
- [3] **Aslan Z.**, *Yelken Uçuşları İçin Meteoroloji*, 1978
- [4] US Department of Commerce, NOAA. n.d. “In Depth Review of April 12-13th Wind Event.” Retrieved October 29, 2023 (https://www.weather.gov/jkl/041220_Gravity_Wave).
- [5] **Colson, DeVer.** 1954. “Meteorological Problems in Forecasting Mountain Waves*.” *Bulletin of the American Meteorological Society* 35(8):363–71. doi: 10.1175/1520-0477-35.8.363.
- [6] Gumley, Liam. "MODIS True Color Reflectance Imagery User's Guide." Space Science and Engineering Center, University of Wisconsin-Madison. Versiyon 1.0.2, 14 Ocak 2010. https://www.earthdata.nasa.gov/s3fs-public/imported/MODIS_True_Color.pdf
- [7] We acknowledge the use of imagery from the Worldview Snapshots application (<https://wvs.earthdata.nasa.gov>), part of the Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS).

